
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.11185563

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К КОНЦЕПЦИИ SMARTCITY НА ОСНОВЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

ANALYSIS OF THE DIRECTIONS AND PROSPECTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF CITIES IN THE TRANSITION TO THE SMART CITY CONCEPT BASED ON RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

БАЙБУРИНА ЭЛИНА ДМИТРИЕВНА,
Университет ИТМО.
ГРАФОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА,
Университет ИТМО.

BAIBURINA ELINA DMITRIEVNA,
ITMO University.
GRAFOVA ELIZAVETA ANDREEVNA,
ITMO University.

В статье рассматривается концепция умного города (SmartCity) как показатель развития городов. Приводится определение SmartCity, его основные характеристики и преимущества. Работа представляет собой обзор актуальных тенденций в развитии умных городов на основе сравнительного анализа российского и зарубежного опыта. Анализируются различные аспекты концепции SmartCity, включая использование технологий, управление данными, устойчивое развитие и вовлечение граждан. Выявляется роль умного города в повышении качества жизни, экономическом развитии и социальной сплоченности. Рассматриваются успешные кейсы и возможности применения новейших технологий для создания умных городов, а также выделены перспективы развития данной области. В результате подчеркивается значение концепции SmartCity как инструмента для измерения и продвижения развития городов. Представлены рекомендации для городских властей и других заинтересованных сторон, стремящихся создать более умные, устойчивые и пригодные для жизни города условия.

The article discusses the concept of a smart city (SmartCity) as an indicator of urban development. The definition of SmartCity, its main characteristics and advantages are given. The work provides an overview of current trends in the development of smart cities based on a comparative analysis of Russian and foreign experience. Various aspects of the SmartCity concept are analyzed, including the use of technology, data management, sustainable development and citizen engagement. The role of a smart city in improving the quality of life, economic development and social cohesion is revealed. Successful cases and the possibilities of using the latest technologies to create smart cities are considered, and prospects for the development of this area are highlighted. As a result, the importance of the SmartCity concept as a tool for measuring and

promoting urban development is emphasized. Recommendations are presented for city authorities and other stakeholders seeking to create smarter, more sustainable and livable conditions for the city.

Ключевые слова: экономика умного города, цифровые технологии, цифровая трансформация, умный город, SmartCity, цифровые платформы, инновационные технологии, экономика умного города.

Key words: smart city economy, digital technologies, digital transformation, smart city, Smart City, digital platforms, innovative technologies, smart city economy.

В век цифровых технологий существует множество способов улучшить городскую среду и преобразить жизни людей. На становление современного общества влияют такие процессы как автоматизация, цифровизация и цифровая трансформация. Результатом влияния таких процессов на города является появление концепции умного города.

Глинин Д.Ю., Черницкая А.Ю., Перпери А.М. писали о важности использования искусственного интеллекта в формировании умных городов.

Работа Семячкова К.А. заключается в систематизации основных факторов модели умного города, влияющих на приращение инновационного потенциала территории. Также в работе выявлены некоторые особенности модели умного города, которые существенным образом повышают инновационный потенциал современных городов, придерживающихся этой модели в целях своего развития [5].

Смирнов Е.А., Каштанов В.Г., Денк В.В., Халимон Е.А. исследовали примеры применения инновационных технологий в контексте умного города, что представляет собой ключевой фактор, способствующий реализации концепции умного города, а также представили разнообразные подходы к внедрению информационных технологий, проанализировали тематические исследования по управлению умными городами мира [6].

Для повышения качества жизни, в концепции умного города или в «SmartCity», используется применение инновационных технологий, которые влияют на оптимизацию управления городскими ресурсами, цифровизацию инфраструктуры и улучшения безопасности жизни граждан. В данных городах, как правило, возможно использование облачных вычислений, Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI), интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий, блокчейна, и других систем, предназначенных для автоматизации городской инфраструктуры. Внедрение этих технологий способствует цифровизации процессов в данной среде. В настоящее время система SmartCity внедрена в большое количество городов, однако одним из ярчайших примеров является Сингапур. Сингапур – это островной город-государство, который расположен в Юго-Восточной Азии среди островов, занявший своё заслуженное место в четвёрке “Азиатских тигров”. Такое прозвище СМИ дали четырем странам (Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея), достигшим огромного экономического роста с 60 до 90-х гг. XX века, а также демонстрирующим высокий экономический, научно-технологический потенциал в своем развитии.

В 2014 году город-государство Сингапур одобрил программу по запуску городского развития Smart Nation. Как известно, важными элементами данного развития являлись новые технологии, такие как мониторинг и управление уличным движением. Также одним из главных факторов, влияющих на данное развитие, является Интернет вещей, который обеспечивает связь общественного и персонального транспортов. Помимо вышперечисленного, Сингапур активно внедряет технологии управления системами освещения, управления отходами и другими аспектами городской жизни. Также в городе широко применяются технологии беспилотных автомобилей и электрического транспорта [9].

Немаловажным известным фактом о Сингапуре является его эффективное обеспечение безопасности жителей и повышенный уровень жизни. Именно умные здания поддерживают тенденцию развития умного города. А новые технологии, аналитика данных и управление

данными позволяют качественно решать городские проблемы и закрывать потребности горожан, тем самым, предоставлять лучшее решение в услугах городской среды [9].

Таким образом, Сингапур выступает в качестве образца успешной реализации концепции умного города, нацеленной на улучшение жизни горожан, оптимизацию городской инфраструктуры и формирование экологически устойчивой обстановки для всех жителей. Благодаря своим стараниям Сингапур на постоянной основе входит в топ-10 рейтинга самых умных городов мира [9].

Ежегодно британский Международный институт управленческого развития и Всемирная организация умных устойчивых городов (WeGo) разрабатывают рейтинг умных городов с помощью расчета индекса умного города (Smart City Index) [3].

Индекс рассчитывается на основании комплексного набора показателей, с помощью которых оценивают различные аспекты эффективности и устойчивости города. В свою очередь эти показатели можно разделить на 5 условных групп [8]:

1. Экономика.
2. Правительство.
3. Мобильность.
4. Окружающая среда.
5. Качество жизни.

Методология расчета достаточно проста [8]:

1. Сбор данных (было опрошено 15 000 человек из 118 городов, в которых проводилась оценка применения технологий в городах граждан).
2. Нормализация и взвешивание: данные нормализуются для обеспечения сопоставимости между городами. Каждому показателю присваивается вес в соответствии с его относительной важностью.
3. Агрегирование: показатели агрегируются в общую оценку для каждой категории и для общего индекса.
4. Ранжирование: города ранжируются в соответствии с оценкой, это действие позволяет выделить наиболее развитие города.

IoT в России используют не только граждане, но и специальные службы. В основном технология применяется для управления дорожным движением, мониторинга смеси газов (воздуха) умных хранилищ мусора (при наличии большого количества мусора, главный за хранилище отправляет запрос-уведомление на мусоровоз). Как правило, Интернет вещей управляет эффективностью режимных объектов, обеспечивая сбор биометрических данных, к примеру, в московском метрополитене активно используется биометрическая система распознавания лиц для оплаты проезда [7].

После того как датчики Интернета вещей собрали большой объем данных применяется технология Big Data. В Санкт-Петербурге с помощью Big Data власти оптимизируют общественный и городской транспорт: на базе данных о расположении и движении транспорта, а также прогнозах погоды, система предоставляет подбор оптимальных маршрутов для транспорта [7].

Также в Москве активно используются дроны с AI в секторе недвижимости. Квадрокоптеры с AI способны находить незаконную недвижимость еще на стадии строительства, например, по наличию строительного мусора. Преимуществом дронов является то, что они могут обследовать труднодоступные территории [1].

“IQ городов” рассчитывается с помощью 47 индикаторов, которые разделены на 10 направлений [2]:

- Управление городом
- Инновации городской инфраструктуры;

- Системы общественной безопасности;
- Инфраструктура сетей связи;
- “Умное” жилищно-коммунальное хозяйство;
- “Умный” транспорт;
- Инновационные системы экологической безопасности;
- Туризм и сервис;
- Интеллектуальные сервисы социальных услуг;
- Экономическое состояние и инвестиционный климат.

Для развития городской инфраструктуры были разработаны методики. Эффективного повышения индекса для внедрения новых технологий в городскую среду можно достигнуть следующим путем:

1. Инфраструктура связи и интернета: обеспечение высокоскоростного интернета и развитие сетей связи.
2. Безопасность и защита данных: обеспечение безопасности различных инфраструктур умного города, личных данных граждан посредством кибербезопасности.
3. Умное управление транспортом: внедрение систем управления транспортом на основе данных, таких как системы управления трафиком, мониторинг общественного транспорта и развитие инфраструктуры для электромобилей.
4. Партнерство с частным сектором: для поддержания статуса на рынке и внедрения новых технологий государство сотрудничает с частными компаниями, связанными с ИТ-индустрией.
5. Умное освещение и управление отходами: внедрение данной системы обеспечивает качественное освещение, датчики отслеживают движущиеся объекты, и система управления мусором, влияющая на сбор и переработку отходов, способствует оптимальной работе хранилищ мусора.
6. Управление энергопотреблением: внедрение системы управления способствует эффективному использованию энергии, которая, в свою очередь, минимизирует влияние на электростанции.
7. Цифровые государственные услуги: внедрение и развитие технологий данного направления способствует улучшению качества жизни граждан, обеспечивают комфортное использование онлайн-платформ (ГосУслуги).
8. Интегрированные структуры управления городом: внедрение систем управления городской инфраструктуры обеспечивает взаимодействие данных из различных источников для принятия решений.

Концепции умного города в России становятся все более популярным. Таким образом, возможны изменения в лучшую сторону благодаря развивающимся инновационным технологиям и их внедрению в умные города. Тренды умных городов в России включают Интернет вещей, блокчейн, облачные вычислительные системы, искусственный интеллект. Целе направленное развитие инфраструктуры умного города в России может помочь занять лидирующую позицию на рынке благодаря инновационным технологиям и их качественному применению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Как устроены «умные» города в России и в мире // РБК ТRENДЫ. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/616e613c9a79473e73ff9138?from=copy> (дата обращения: 16.03.2024).
2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации "Об утверждении методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов)" от 31.12.2019 № 924/пр. URL: <https://base.garant.ru/74232981>.

3. Рейтинг самых умных городов мира // NoNews. URL: <https://nonews.co/directory/lists/cities/-smart-city-index> (дата обращения: 16.03.2024).

4. Результаты оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства Российской Федерации (IQ городов) по итогам 2022 года. URL: <https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/183/2jprwh2e8xiqo0qc2mcteb4x0pnit36i9/Rezultaty-IQ-2022> (дата обращения 16.03.2024).

5. Семячков К.А. Инновационный потенциал умного города // Журнал экономической теории. 2021. Т.18. №3. С. 474-484.

6. Смирнов Е.А., Каштанов В.Г., Денк В.В., Халимон Е.А. Тренды инновационного развития умных городов // Вестник университета. 2021. № (5). С. 28-36.

7. Технологии умных городов России // VC URL: <https://vc.ru/u/99180-timur-evgazhukov/649519-tehnologii-umnyh-gorodov-rossii> (дата обращения: 16.03.2024).

8. Smart City Index 2023. URL: <https://imd.cld.bz/Smart-City-Index-20233/155> (дата обращения: 16.03.2024).

9. Smart Nation Singapore. URL: <https://www.smartnation.gov.sg> (дата обращения: 16.03.2024).

© Байбурина Э.Д., Графова Е.А., 2024.